

TERAPIYALAR ORQALI BOLALARNI KORREKSIYA QILISH

¹Shayusupova Saboxat Abdunabiyevna, ²Sadiritdinova Lola Mamatkosimovana

¹Тошкент шаҳар Олмазор тумани 277 –ДМТТ, ²Андижон вилоят Shahrixon шаҳар 23 -
ДМТТ1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14333215>

Art-terapiya orqali bolalarni ruhiyatini o'rganish.

Art-terapiya (san'at terapiyasi) – bu san'at asarlarini yaratish va tasvirlash orqali odamning ruhiy holatini o'rganish va sog'lomlashtirish usulidir. Bu metod bolalarning ichki dunyosini tushunish va ruhiy holatini yaxshilash uchun samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Art-terapiya orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifodalash, o'zini anglash, muammolarni hal qilish va psixologik muammolarni yengish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

1. Art-terapiyaning asosiy tamoyillari

Art-terapiya asosan quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- **San'atning ifodaloviy kuchi:** San'at asarlari odamning ichki holatlarini, his-tuyg'ularini va psixologik holatini tasvirlashning kuchli vositasi hisoblanadi.
- **Ruhiy ifoda:** San'at yordamida bolalar o'zlarining fikr va hissiyotlarini so'zsiz ifodalashlari mumkin, bu esa ular uchun o'zlarini tushunish va boshqalar bilan aloqaga kirishishning yangi usulini yaratadi.
- **Jarayonning ahamiyati:** Art-terapiyada asosiy diqqat jarayonning o'ziga qaratiladi. Bu yerda natijalar, ya'ni san'at asarining sifatidan ko'ra, bolalarning o'yin, tasvirlash va yaratish jarayonida qanday hissiyotlarni boshdan kechirishi muhim.

2. Art-terapiyaning bolalarning ruhiyatini o'rganishdagi o'rni

Bolalar ko'pincha o'z hissiyotlarini yoki ichki dunyosini so'z orqali ifodalashda qiynalishadi. Art-terapiya ular uchun o'z his-tuyg'ularini ochib berishning muhim vositasiga aylanishi mumkin. Art-terapiya orqali bolalar ruhiy holatini o'rganishda quyidagi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

a) Ichki holatlarni ifodalash

San'at asarlari bolalarning ichki dunyosini ifodalashda yordam beradi. Masalan, bolalar rassomlik, musiqiy yoki boshqa san'at turlari yordamida o'zlarining qo'rquv, g'azab, baxt yoki xafa bo'lish kabi hissiyotlarini tasvirlashlari mumkin. Boshqa tomondan, ular o'zlarining baxtli yoki salbiy tajribalari, oilaviy muammolarini va jismoniy yoki emotsional og'riqlarini ham san'at orqali ifodalashlari mumkin.

b) Hissiy barqarorlikni rivojlantirish

Art-terapiya yordamida bolalar o'zlarining hissiyotlarini yaxshiroq boshqarishni o'rganadilar. Masalan, san'at jarayonida bolalar stressni kamaytirish, ichki konfliktlarni tinchlantirish, o'zlarini ifodalash va ijobiy energiya hosil qilishni o'rganadilar. Shu bilan birga, ular o'zlarining qalbidan kelgan xursandchilik yoki qayg'u kabi hislarni boshqalar bilan bo'lishishni o'rganadilar.

c) O'zini anglash va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish

Art-terapiya orqali bolalar o'zlariga bo'lgan ishonchini oshirishlari mumkin. San'at asarlarini yaratishda bolalar o'z kuchlarini va ijodiy salohiyatlarini ochib ko'rishadi. Bu o'z navbatida ularning o'ziga bo'lgan ishonchini va ijtimoiy aloqalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, bolalar o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali o'zlarini yanada yaxshiroq anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

d) Ruhiiy muammolarni aniqlash

Art-terapiya yordamida bolalar o'zlarining ruhiy muammolarini aniqlashda yordam beradi. Masalan, bolalar rassomlik, kollaj, skulptura yoki boshqalar yordamida o'zlarini qanday his qilayotganliklarini tasvirlashlari mumkin. Ularning yaratgan san'at asarlari o'zgarishlarni, tashvishlarni yoki qo'rquvlarni ko'rsatishi mumkin. Psixolog yoki terapevt bu san'at asarlarini tahlil qilib, bolalarning ruhiy holati va ularning muammolari haqida ma'lumot oladi.

e) Xavf-xatar va travmalarga qarshi kurashish

Art-terapiya yordamida bolalar travmatik tajribalarga, masalan, ota-onalarining ajralishiga, oilaviy zo'ravonlikka, o'lim yoki boshqa shaxsiy yo'qotishlarga nisbatan o'zlarini qayta tiklashlari mumkin. San'at yaratish jarayoni bolalarga bu og'riqli his-tuyg'ularni xavfsiz tarzda chiqazish va engish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, san'atning terapiya sifatida ishlatilishi bolalarni psixologik travmalardan xalos qilishga yordam beradi.

3. Art-terapiyaning turli usullari

Art-terapiya jarayonida turli xil san'at usullari ishlatiladi. Har bir usul o'ziga xos rivojlantiruvchi va terapevtik funksiyaga ega.

- **Rassomlik (Chizish, bo'yash, rangli qalamlar):** Bolalar o'z hissiyotlarini vizual tarzda ifodalash imkoniga ega bo'ladilar. Chizish jarayonida bolalar o'zlarining muammolarini tushunishga va tuzatishga yordam beruvchi ramzlar yaratishadi.

- **Kollajlar (Yelimli rasmlar):** Kollaj yaratish bolalar uchun o'zlari haqida yangi tushunchalar yaratishga yordam beradi, chunki u bu jarayonda turli qismlarni birlashtirib, yangi ko'rinish yaratishadi.

- **Skulptura va haykaltaroshlik:** Kengaytirilgan makonlarda ishlash bolalarga o'zlarini kengroq va erkin his qilish imkoniyatini beradi. Bu usul bolalarga hissiyotlarni uch o'lchovli shakllarda ifodalashni o'rgatadi.

- **Musiqqa va ritmik o'yinlar:** Musiqqa orqali bolalar o'zlarining ichki holatlarini ifodalash, tinchlanish yoki baxtni his qilishlari mumkin. Bu usul hissiy holatlarni o'rganish va ifodalash uchun samarali vosita hisoblanadi.

4. Art-terapiyaning bolalar ruhiyatiga ta'siri

Art-terapiya bolalar ruhiyatiga turli jihatlarda ta'sir ko'rsatadi:

- **Emotsional holatni yaxshilash:** Bolalar san'at yordamida o'zlarini yaxshi his qilishadi, bu esa ularning ruhiy holatlarini mustahkamlashga yordam beradi.

- **Stressni kamaytirish:** Art-terapiya, ayniqsa, stress va tashvishlarni kamaytirish uchun juda samarali hisoblanadi. San'at bilan shug'ullanish bolalarning anglash va stressni boshqarish qobiliyatlarini oshiradi.

- **Hissiy va psixologik muammolarni hal qilish:** Art-terapiya orqali bolalar o'z hissiyotlarini yaxshiroq anglashadi va ularni boshqarishni o'rganadilar. Bu esa ular uchun muhim bir psixologik yordamdir.

Xulosa

Art-terapiya bolalar ruhiyatini o'rganish va ularni ruhiy jihatdan sog'lomlashtirishda juda samarali vosita hisoblanadi. Bu metod orqali bolalar o'z ichki holatini ifodalash, muammolarini tushunish va ularni hal qilishda yordam olishadi. Art-terapiya yordamida bolalar o'zlarini yaxshiroq anglaydilar, hissiy va psixologik sog'lomlikka erishadilar, hamda o'zaro aloqalarini mustahkamlashadi.